

Makalah Ilmiah Populer

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir: Pilar Energi Bersih Dan Berkelanjutan Di Tengah Revolusi Teknologi AI Dan Big Data

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

B. Ixsanudin / Teknokimia Nuklir / 012200010

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Fifi Nurfiana, S. ST., M.Si.

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR: PILAR ENERGI BERSIH DAN
BERKELANJUTAN DI TENGAH REVOLUSI TEKNOLOGI AI DAN BIG DATA**

Disusun oleh

B. Ixsanudin / Teknokimia Nuklir / 012200010

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

TT ELEKTRONIK

Dr. Fifi Nurfiana, S. ST., M. Si.

NIP. 198807272018012002

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR: PILAR ENERGI BERSIH DAN BERKELANJUTAN DI TENGAH REVOLUSI TEKNOLOGI AI DAN BIG DATA

NUCLEAR POWER PLANTS: THE PILLAR OF CLEAN AND SUSTAINABLE ENERGY AMID THE AI AND BIG DATA REVOLUTION

B. Ixsanudin^{1,*} Fifi Nurfiana²

^{1,2}Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - BRIN, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Sleman, Yogyakarta 55281

*E-mail korespondensi: bandelixsanudin@gmail.com

ABSTRAK

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA NUKLIR: PILAR ENERGI BERSIH DAN BERKELANJUTAN DI TENGAH REVOLUSI TEKNOLOGI AI DAN BIG DATA. Teknologi juga memberikan dampak negatif, seperti meningkatnya emisi karbon akibat PLTU berbahan bakar fosil. Namun, saat ini kebutuhan listrik semakin besar akibat penerapan AI dan Big Data. Energi terbarukan non-nuklir menawarkan solusi ramah lingkungan, tetapi kurang ideal sebagai sumber energi utama karena keterbatasannya. PLTN dapat menjadi solusi untuk hal tersebut. Perusahaan seperti Google, Amazon, dan Microsoft berencana memanfaatkan PLTN untuk pusat data dan operasional AI mereka. Saat ini, Indonesia merencanakan pembangunan PLTN. Dikarenakan hal tersebut, dilakukan penelitian dengan metode kajian pustaka dan survei menggunakan kuesioner. Kajian pustaka untuk menganalisis kemampuan PLTN dalam memenuhi kebutuhan listrik di era modern, sedangkan survei untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap rencana tersebut. Hasil menunjukkan bahwa PLTN lebih aman, ramah lingkungan, dan mampu menghasilkan listrik murah dalam skala besar. Dari 54 responden yang 54% berpendidikan S1/D4 dan 29% SMA/SMK, 89% dari responden pernah mendengar tentang PLTN, tetapi hanya 54% yang mengetahui rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Responden yang tidak mengetahui berasal dari perkotaan (26%) dan pedesaan (20%). Hal ini menandakan penyebaran informasi belum optimal. Dari survei juga diketahui bahwa 31% sangat setuju dan 65% setuju terhadap pembangunan PLTN meski masih meragukan keamanannya. Namun, tingkat persetujuan ini berpotensi meningkat jika terdapat informasi yang jelas dan edukatif, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap PLTN.

Kata kunci: PLTN, Persepsi Masyarakat, AI, Net Zero Emission, Energi Terbarukan

ABSTRACT

NUCLEAR POWER PLANTS: THE PILLAR OF CLEAN AND SUSTAINABLE ENERGY AMID THE AI AND BIG DATA REVOLUTION. Technological also brings negative impacts, such as increased carbon emissions from fossil-fueled steam power plants (PLTU). Meanwhile, now electricity demand rise due to the implementation of Artificial Intelligence (AI) and Big Data. Non-nuclear renewable energy offers environmentally friendly solutions, but its limitations make it less ideal as a primary energy source. Nuclear Power Plants (NPPs) can serve as a viable solution. Companies such as Google, Amazon, and Microsoft plan to utilize NPPs to power their data centers and AI operations. Currently, Indonesia is planning the development of NPPs. In response, this study was conducted using literature review and survey methods with a questionnaire. The literature review aims to analyze the capability of NPPs in meeting electricity demand in the modern era, while the survey identifies public knowledge and perception regarding the development plan. The results show that NPPs are safer, more environmentally friendly, and capable of generating low-cost electricity on a large scale. Among 54 respondents—54% with bachelor) and 29% with high school education—89% had heard of NPPs, but only 54% were aware of Indonesia's plan to develop them. Those who were unaware came from both urban (26%) and rural (20%) areas, indicating suboptimal information dissemination. The survey also found that 31% strongly agreed and 65% agreed with the NPP development plan, although many still had safety concerns. However, public approval has the potential to increase if clear and educational information is provided, given the high public interest in NPPs.

Keywords: Nuclear Power Plant, Public Perception, Artificial Intelligence, Net Zero Emissions, Renewable Energy

PENDAHULUAN

Manusia merupakan organisme yang berakal, sehingga dapat terus berkembang seiring waktu. Kemampuan ini memungkinkan manusia menciptakan teknologi untuk mempermudah kehidupannya. Teknologi tersebut selalu mengalami perkembangan, mulai dari alat sederhana berbahan tulang dan batu, kemudian mesin uap, hingga teknologi kecerdasan buatan. Namun, perkembangan teknologi juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Sebagai contoh, mesin uap yang dikembangkan oleh James Watt awalnya digunakan dalam industri manufaktur, tetapi di era modern ini juga digunakan sebagai pembangkit listrik. Sayangnya, penggunaan mesin uap dalam pembangkit listrik berbahan bakar fosil berkontribusi terhadap pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkannya. Selain mesin uap, teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dan Big Data juga secara tidak langsung berdampak buruk bagi lingkungan.

Pembangkit listrik berbasis mesin uap dikenal sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). PLTU bekerja dengan memanfaatkan uap air yang dipanaskan untuk memutar turbin, sehingga menghasilkan listrik. Proses pemanasan ini menggunakan bahan bakar seperti minyak, Marine Fuel Oil (MFO), High Speed Diesel (HSD), dan batubara [1]. Pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan emisi karbon yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Pada tahun 2013, PLTU berbahan bakar batu bara di Indonesia menghasilkan sekitar 97,28 juta ton CO₂e, yang menyumbang 68% dari total emisi CO₂e nasional pada tahun tersebut [2]. Emisi CO₂ berkontribusi terhadap pemanasan global (*global warming*) [3].

Di sisi lain, teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan Big Data tidak secara langsung mencemari lingkungan. Namun, sistem AI dan Big Data membutuhkan daya listrik dalam jumlah besar, sehingga meningkatkan permintaan terhadap produksi listrik. Akibatnya, emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik juga meningkat seiring dengan konsumsi energi yang semakin besar. Meskipun perkembangan teknologi, khususnya AI dan Big Data, berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon, bukan berarti teknologi ini harus ditinggalkan. Solusi yang dapat dilakukan adalah mencari metode alternatif dalam produksi listrik yang lebih ramah lingkungan.

Saat ini, terdapat beberapa metode energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan, seperti pembangkit listrik tenaga surya, panas bumi, air, dan angin. Meskipun metode-metode ini dapat menghasilkan listrik dengan sedikit atau bahkan tanpa limbah, masing-masing memiliki keterbatasan yang membuatnya belum sepenuhnya dapat menggantikan sumber energi konvensional. Adapun contohnya adalah pembangkit listrik tenaga surya yang membutuhkan lahan luas untuk menghasilkan daya yang besar dan hanya dapat beroperasi optimal pada siang hari [4]. Kemudian, pembangkit listrik tenaga panas bumi memiliki biaya investasi yang tinggi dan hanya dapat diterapkan di wilayah dengan sumber panas bumi yang memadai. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga air dan angin memiliki produksi listrik yang tidak stabil karena bergantung pada kondisi alam, seperti debit air pada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) [5].

Dengan tantangan tersebut, pengembangan teknologi pembangkitan listrik yang lebih efisien dan ramah lingkungan tetap menjadi prioritas utama dalam mendukung kemajuan teknologi modern tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan energi dan dampak lingkungan adalah penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). PLTN menghasilkan listrik dengan memanfaatkan panas dari reaksi fisi nuklir untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin. Penggunaan PLTN sebagai pengganti pembangkit listrik berbahan bakar fosil telah diterapkan di berbagai negara maju. Di Uni Eropa, terdapat 12 negara yang mengoperasikan PLTN dengan kontribusi sekitar 22,8% terhadap total produksi listrik di kawasan tersebut [6].

Saat ini PLTN tidak hanya digunakan oleh negara, tetapi juga mulai dimanfaatkan oleh sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka, terutama oleh perusahaan teknologi yang bergerak di bidang kecerdasan buatan (AI) dan Big Data. Beberapa perusahaan besar, seperti Google, telah merencanakan pengoperasian PLTN skala kecil dan telah menjalin kerja sama dengan Kairos Power untuk mewujudkan proyek tersebut. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2035, kebutuhan listrik untuk operasi AI Google dapat sepenuhnya disuplai oleh PLTN [7]. Langkah serupa juga sedang dilakukan oleh Microsoft dan Amazon sebagai upaya memenuhi kebutuhan energi mereka secara lebih berkelanjutan [8].

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan listrik dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, Indonesia juga merencanakan pembangunan PLTN. PLTN pertama di Indonesia ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2033. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana PLTN dapat menjadi solusi atas tantangan energi global, serta bagaimana tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan

PLTN di Indonesia. Sebagai tanggapan terhadap pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data empiris mengenai tingkat pengetahuan masyarakat tentang pembangunan PLTN di Indonesia serta persepsi mereka terhadap proyek ini. Data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan serta strategi sosialisasi energi nuklir di Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan metode kajian pustaka dan survei kuesioner. Kajian pustaka bertujuan untuk menganalisis potensi PLTN dalam memenuhi kebutuhan listrik di tengah revolusi teknologi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Sumber data pada kajian pustaka adalah literatur ilmiah dan publikasi dari lembaga resmi nasional maupun internasional.

Sementara itu, survei kuesioner dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Kuesioner disebarakan kepada responden dengan berbagai latar belakang guna memperoleh gambaran yang representatif mengenai pemahaman dan sikap masyarakat terhadap PLTN. Kuesioner disebarakan secara daring *lewat google form*, dengan pertanyaan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu: demografi responden, pengetahuan masyarakat mengenai rencana pembangunan PLTN di Indonesia, dan persepsi masyarakat mengenai rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Pertanyaan pada setiap bagian seperti pada tabel 1-3.

Tabel 1. Demografi responden

Pertanyaan	Opsi Jawaban
Pendidikan terakhir	SD/ SMP
	SMA/SMK
	D3
	S1/D4
	S2/S3
Lokasi Tinggal	Kota
	Desa

Tabel 2. Pengetahuan masyarakat mengenai PLTN dan rencana pembangunan PLTN di Indonesia

Pertanyaan	Opsi Jawaban
Apakah sebelumnya saudara/i pernah mendengar mengenai PLTN?	Ya
	Tidak
Apakah saudara/i sudah mengetahui bahwa Indonesia akan membangun PLTN*	Ya
	Tidak
Jika saudara/i mengetahui bahwa Indonesia akan membangun PLTN, dari media apa saudara/i mengetahui informasi tersebut	Media sosial
	TV
	Radio
	Media cetak
	Berita digital
	Opsi lain (youtube dan sebagainya)

Tabel 3. Persepsi masyarakat mengenai rencana pembangunan PLTN di Indonesia

Pertanyaan	Opsi Jawaban
Indonesia berniat membangun PLTN. Apakah saudara/i setuju dengan rencana tersebut?	Sangat tidak setuju
	Tidak setuju
	Normal
	Setuju
	Sangat setuju
Apa kekhawatiran saudara/i tentang Indonesia yang akan membangun PLTN? (Pilih semua yang sesuai)	Risiko kecelakaan nuklir
	Limbah radioaktif
	Radiasi yang dihasilkan
	Persepsi publik (nuklir adalah bom/ sesuatu yang berbahaya)

	Hubungan PLTN dengan Teknologi Modern
	Tidak ada kekhawatiran sama sekali
apakah saudara/i tertarik untuk mempelajarinya?	Ya
	Tidak

Hasil kajian pustaka dan survei kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan keterkaitan antara potensi PLTN sebagai sumber energi bersih di tengah revolusi teknologi dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap pengembangannya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemampuan PLTN dalam mendukung kebutuhan energi teknologi modern dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menghasilkan listrik dengan memanfaatkan panas yang dihasilkan dari reaksi fisi nuklir. Reaksi fisi nuklir merupakan proses pemecahan inti atom berat ketika ditabrak oleh neutron dengan energi tertentu. Proses ini menghasilkan dua inti atom yang lebih ringan, neutron, foton, dan energi dalam jumlah besar [9]. Meskipun teknologi PLTN telah berkembang sejak pertengahan abad ke-20, inovasi dan penyempurnaan terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, serta keberlanjutannya.

PLTN dianggap sebagai teknologi canggih yang terus dikembangkan karena memiliki potensi listrik yang jauh lebih besar dibandingkan pembangkit listrik jenis lain. Sebagai gambaran, 1 kg bahan bakar nuklir (U-235) mampu menghasilkan energi yang setara dengan sekitar 2.976,24 ton batu bara, 1.871,85 ton bensin, atau 2.204,62 m³ gas alam [10]. Selain kapasitas listrik yang besar, PLTN juga lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan pembangkit listrik lainnya. Biaya produksi listrik dengan PLTN berkisar antara 2,39 sen/kWh (dengan tingkat diskon 5% di Korea) hingga 73,7 sen/kWh (biaya tertinggi di dunia). Sebagai perbandingan, biaya produksi listrik dari sumber energi lain adalah 37,73 sen/kWh untuk tenaga surya, 12 sen/kWh untuk tenaga angin, dan 7 sen/kWh untuk batu bara [11].

Jika hanya dilihat dari biaya per kWh, produksi listrik dengan PLTN memang tidak jauh berbeda dari beberapa jenis pembangkit listrik lainnya. Namun, PLTN memiliki keunggulan dalam hal kestabilan operasi karena dapat berfungsi secara optimal dalam berbagai kondisi cuaca. Stabilitas ini menjadikan PLTN lebih ekonomis dibandingkan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang produksinya bergantung pada faktor lingkungan. Selain keunggulan dalam kapasitas listrik dan efisiensi ekonomi, PLTN juga lebih ramah lingkungan dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil. PLTN dianggap lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang jauh lebih kecil dibandingkan pembangkit listrik dari fosil. Perbandingan *life cycle CO₂* antara pembangkit listrik kurang lebih seperti ditunjukkan oleh Gambar 1 [12].

Gambar 1. Perbandingan emisi CO₂ antar pembangkit listrik

Kombinasi antara potensi energi yang besar, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan menjadikan PLTN sebagai pilihan yang layak untuk memenuhi kebutuhan listrik di masa depan, khususnya sektor AI dan Big Data yang membutuhkan pasokan listrik dalam jumlah besar dan stabil. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan percepatan transisi dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil ke pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai langkah strategis dalam memastikan ketahanan energi yang berkelanjutan.

B. Penerimaan informasi oleh masyarakat mengenai PLTN dan rencana pembangunan PLTN di Indonesia.

Penelitian mengenai penerimaan informasi masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN di Indonesia dilakukan melalui survei kuesioner. Responden yang disurvei mencakup masyarakat dengan tingkat pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga jenjang Magister (S2) dan Doktor (S3), serta berasal dari wilayah pedesaan maupun perkotaan. Pemilihan responden ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai kondisi masyarakat di seluruh Indonesia. Penelitian ini melibatkan 54 responden yang tersebar di Pulau Jawa, dengan hasil survei yang disajikan dalam Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5.

Gambar 2. Persentase responden yang mengetahui istilah PLTN

Gambar 3. Persentase tingkat pendidikan responden

Gambar 4. Persentase pengetahuan responden mengenai rencana pembangunan PLTN di Indonesia

Gambar 5. Sumber infromasi responden mengenai PLTN

Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan bahwa istilah PLTN bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Doktor (S3), umumnya sudah mengenal istilah PLTN. Namun, sebanyak 46% responden tidak mengetahui bahwa Indonesia memiliki rencana untuk membangun PLTN. Tingkat ketidaktahuan yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi mengenai rencana pembangunan PLTN masih belum optimal. Meskipun pada akhir 2024 berbagai media online telah memberitakan rencana pembangunan PLTN, faktanya masih terdapat 46% responden yang belum mengetahui informasi tersebut.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemangku kebijakan. Diperlukan strategi sosialisasi yang lebih efektif dan masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti memanfaatkan influencer, menyebarkan video edukatif, serta mengoptimalkan youtube sebagai sarana penyebaran informasi mengingat youtube memiliki kontribusi paling kecil dalam penyebaran informasi dan edukasi mengenai PLTN. Sosialisasi yang luas dan berkelanjutan sangat penting agar masyarakat dapat memahami rencana pembangunan PLTN dengan baik. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi penolakan atau demonstrasi ketika proyek PLTN mulai dilaksanakan sehingga tidak menghambat atau bahkan menyebabkan proyek terbengkalai.

C. Persepsi masyarakat terkait pengembangan dan pembangunan PLTN yang akan dilakukan di Indonesia.

Setelah memperoleh data mengenai penerimaan informasi terkait rencana pembangunan PLTN, penelitian dilanjutkan dengan survei kuesioner untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat terhadap pengembangan dan pembangunan PLTN. Kuesioner ini menggunakan skala lima tingkat, yaitu: sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Selain pertanyaan dengan lima opsi tersebut, kuesioner juga menyediakan kolom bagi responden untuk menjelaskan alasan yang mendasari persepsi mereka. Hasil dari survei ini disajikan dalam Gambar 6

Gambar 6. Persepsi masyarakat mengenai rencana pembangunan PLTN

Gambar 6 menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung rencana pembangunan PLTN, dengan 63% menyatakan setuju, 31% sangat setuju, dan 6% bersikap netral. Hasil ini merupakan indikasi positif bagi pengembangan PLTN di Indonesia. Namun, pemangku kebijakan tetap perlu meningkatkan kepercayaan masyarakat agar lebih banyak yang menyatakan sangat setuju, sehingga proyek dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan. Penelitian ini juga mengungkap bahwa sebagian besar responden masih berada pada tingkat setuju, bukan sangat setuju karena adanya kekhawatiran terhadap limbah radioaktif, risiko kecelakaan nuklir, dan potensi bahaya radiasi. Namun mereka masih sangat terbuka terhadap informasi/ edukasi baru mengingat 90.7% responden tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai PLTN. Informasi ini dapat menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam merancang strategi sosialisasi yang lebih efektif.

Gambar 7. Kekhawatiran responden terhadap PLTN

Gambar 8. Persentase responden yang tertarik lebih jauh mengenai PLTN

Berdasarkan hasil penelitian, metode sosialisasi yang berpotensi efektif mencakup pemanfaatan influencer dan video edukatif sederhana yang menjelaskan bagaimana limbah radioaktif dikelola serta memastikan bahwa lokasi PLTN berada jauh dari permukiman masyarakat. Selain itu, sosialisasi dapat menampilkan contoh negara-negara maju yang telah berhasil mengoperasikan PLTN dengan aman. Pemangku kebijakan juga dapat menyoroti manfaat tidak langsung dari PLTN, seperti peningkatan jumlah industri, peningkatan kapasitas produksi, serta biaya internet yang lebih terjangkau, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Uni Eropa dan Korea Selatan.

PLTN Nuklearna Elektrarna Krško (NEK) di Slovenia (salah satu negara di Uni Eropa) menghasilkan berbagai dampak positif seperti: meningkatkan jumlah penduduk di wilayah Posavje, meningkatkan usaha kecil dan menengah, mengurangi jumlah pengangguran, dan mampu meningkatkan PDB hingga kurang lebih 0.2% [13]. Sementara itu di Korea Selatan, PLTN mampu meningkatkan pendapatan per kapita dari yang sebelumnya hanya 400 USD/ tahun (1970) menjadi 10000 USD/tahun pada tahun 2000 [14].

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PLTN berpotensi menjadi pilar energi bersih di tengah revolusi teknologi. Hal ini didukung oleh tiga faktor utama: kapasitas listrik yang jauh lebih besar dibandingkan pembangkit listrik lainnya, emisi CO₂ yang rendah, serta biaya produksi per kWh yang lebih murah. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa 89% responden dari berbagai latar belakang pendidikan telah memiliki pemahaman dasar mengenai PLTN. Namun, 46% dari mereka belum mengetahui rencana pembangunan PLTN di Indonesia, yang mengindikasikan bahwa penyebaran informasi terkait proyek ini masih belum optimal. Meskipun demikian, ketika ditanya mengenai tingkat persetujuan terhadap pembangunan PLTN, 94% responden menyatakan dukungan positif, dengan rincian 63% setuju dan 31% sangat setuju. Tingkat persetujuan yang masih dominan di kategori setuju, bukan sangat setuju, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap limbah radioaktif, risiko kecelakaan nuklir, dan bahaya radiasi.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa strategi komunikasi dan sosialisasi yang lebih efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman serta penerimaan masyarakat terhadap pembangunan PLTN. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah memanfaatkan influencer dan membuat video edukatif yang menampilkan dampak positif PLTN di negara-negara maju. Dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui sosialisasi yang lebih masif dan informatif, diharapkan proyek pembangunan PLTN di Indonesia dapat berjalan lancar dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu **Dr. Fifi Nurfiana, S. ST., M. Si.** selaku dosen pembimbing, atas segala arahan dan waktu yang telah diluangkan untuk memberikan bimbingan terhadap penelitian ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih kepada teman-teman, khususnya TKN 22 atas semangat dan motivasi yang diberikan. Penulis menyadari bahwa tidak akan bisa membalas semua bantuan dan kebaikan yang diberikan dalam penulisan karya ini, maka dari itu semoga semua pihak yang terlibat dalam penulisan ini mendapat balasan yang berlipat dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Syahputra, Ramadoni., *Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- [2] Sugiyono, A., et al., *Energy Sector GHG Emission Inventory Data*. Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya 2019
- [3] Riza Pratama, "Efek Rumah Kaca Terhadap Bumi," *Buletin Utama Teknik*, vol. 14, no. 2, pp. 120, 2019.
- [4] Boedoyo, "Potensi dan Peranan PLTS sebagai Energi Alternatif Masa Depan di Indonesia," *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*, vol. 14, no. 2, pp.150, 2013
- [5] ETY, and M. Ikram, "Pengaruh Ketidakstabilan Debit Air dan Curah Hujan terhadap Efisiensi Daya pada PLTA Tangka." Makassar, 2023. Online. Available: https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/38503-Full_Text.pdf
- [6] Statistics on production, prices and trade,. "Index @ Ec.Europa.Eu." 2021. [Online]. Available: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Accidents_at_work_statistics
- [7] Silva, João da, "Google turns to nuclear to power AI data centres @ Www.Bbc.Com." 2024. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/news/articles/c748gn94k95o>
- [8] Mazhar, Mehek, "Generative-Ai-and-Nuclear-Energy-1 @ Www.Cbc.Ca." 2024. [Online]. Available: <https://www.cbc.ca/radio/thecurrent/generative-ai-and-nuclear-energy-1.7362127>
- [9] Dika Riyan Saputra, Yanti Yulianti, dan Riyanto Agus, "Studi Desain High Temperature Gas-Cooled Reactor (HTGR) Berpendingin Gas Hidrogen Menggunakan Bahan Bakar Thorium," *Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika*, vol. 07, no. 01, pp. 99-100, 2019
- [10] European Nuclear Society, "Coal Equivalent," *European Nuclear Society*. 2025. [Online]. Available <https://www.euronuclear.org/>
- [11] Edwaren Liun dan Sunardi, "Perbandingan Harga Energi Dari Sumber Energi Baru Terbarukan Dan Fosil," *Jurnal Pengembangan Energi Nuklir*, vol. 16, Maret, pp. 126–128, 2014
- [12] Susianti, Heni, Sriyana, Muhammad Setiawan Bahari, Fepriadi, Moch. Djoko Birmano, Yohanes Dwi Anggoro, Suparman, Ade Chandra Lesmana, and Agus Aryanto, "Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Di Indonesia." 2023. [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7905583>.
- [13] Luka Štrubelj, dkk, "The Impact of Nuclear Energy Sector to Socio-Economic Development in Slovenia and European Union", 21st International Conference Nuclear Energy for New Europe, no. 5-7, pp. 1–9, 2012
- [14] Asmara, Qiqi. 2020. "Evaluasi Kebijakan Proses Pembangunan PLTN Di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah." *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, vol.1, no 2, pp. 107–33, 2021